

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ И ФОТОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА

Утаев Акбар Журакулович

Главный врач Самаркандского областного филиала
Республиканского специализированного
дерматовенерологического и косметологического научно-
практического медицинского центра

Абдуллаев Хасан давлатович

Ассистент кафедры кожных и венерических болезней
Самаркандского государственного университета

Абдуллаев Давлат Мукумович

Доцент кафедры кожных и венерических болезней Самаркандского
государственного университета

Аннотация: Целью этого исследования было оценить и сравнить эффективность лазерной терапии и фототерапии при лечении псориаза. Материалы и методы включали систематический обзор литературы, сбор данных и анализ различных клинических исследований и испытаний. Результаты и выводы проливают свет на сравнительную эффективность этих двух методов лечения, предоставляя ценную информацию для клинической практики.

Ключевые слова: Псориаз, лечение, лазеротерапия

Abstract: The purpose of this study was to evaluate and compare the effectiveness of laser therapy and phototherapy in the treatment of psoriasis. Materials and methods included a systematic literature review, data collection and analysis of various clinical studies and trials. The results and conclusions shed light on the comparative effectiveness of these two treatments, providing valuable information for clinical practice.

Key words: Psoriasis, treatment, laser therapy

Введение: Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное[1] заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу[2][3][4]. Обычно псориаз проявляется образованием красных, чрезмерно сухих, приподнятых над поверхностью

кожи пятен — так называемых папул, которые сливаются между собой, образуя бляшки.

Эти папулы являются по своей природе участками хронического воспаления и избыточной пролиферации лимфоцитов, макрофагов и кератиноцитов кожи, а также избыточного ангиогенеза (образования новых мелких капилляров).

Заболеваемость не зависит от пола[5]. Псориазом страдают 2—4 % от общей численности населения[6][7][8]. В России этот показатель также варьирует в зависимости от территории — от 0,72 до 11,8 %[9]. Заболевание может начаться в любом возрасте, но чаще всего бляшки появляются в период 15—25 лет. Каждый третий пациент указывает на первые симптомы до 20-летнего возраста[10]. Наиболее высокая распространённость псориаза отмечается в Западной Европе и Скандинавии[8][11]. Гораздо реже болезнь встречается среди представителей негроидной и монголоидной рас[8]. Псориаз может возникнуть у новорождённых детей, а также у детей грудного возраста[11].

Материалы и методы: Обзор литературы был проведен всесторонний обзор существующей литературы для выявления соответствующих клинических исследований, испытаний и метаанализов, сравнивающих эффективность лазерной терапии и фототерапии при псориазе. PubMed, Scopus и Cochrane Library подверглись тщательному поиску, а критерии включения включали рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), обсервационные исследования и систематические обзоры, опубликованные за последнее десятилетие. Сбор и анализ данных извлечение данных было сосредоточено на ключевых показателях результатов, включая баллы индекса площади и тяжести псориаза (PASI), дерматологический индекс качества жизни (DLQI) и побочные эффекты. Собранные данные были тщательно проанализированы для оценки эффективности, профиля

безопасности и результатов, сообщаемых пациентами, связанных с лазерной терапией и фототерапией.

Результаты и обсуждение: Анализ выявил ряд клинических исследований, подчеркивающих эффективность как лазерной, так и фототерапии в лечении псориаза. В то время как фототерапия, включающая как узкополосный УФВ (NBUVB), так и ПУВА (псорален плюс УФА), была краеугольным камнем лечения псориаза, лазерная терапия, особенно эксимерный лазер и устройства таргетного УФВ, стала многообещающей альтернативой. Результаты показали, что оба метода значительно улучшили показатели PASI и DLQI, при этом некоторые подтипы псориаза демонстрируют предпочтительный ответ на определенные формы фототерапии или лазерного лечения.

Сравнительная эффективность и профиль безопасности лазерной терапии и фототерапии были предметом обсуждения. В то время как традиционная фототерапия остается хорошо зарекомендовавшим себя методом лечения, лазерная терапия предлагает целевую и потенциально более точную доставку УФ-излучения, возможно, снижая риск побочных эффектов, связанных с УФ-излучением, и сводя к минимуму воздействие на незатронутые участки кожи. Более того, предпочтения пациента и его приверженность играют решающую роль в выборе лечения, поскольку лазерная терапия часто требует меньшего количества сеансов и удобна для локализованных псориазных бляшек.

Выводы: В заключение, настоящее исследование представляет собой всесторонний обзор сравнительной эффективности лазерной терапии и фототерапии при псориазе. Оба метода лечения демонстрируют значительную эффективность в улучшении клинических результатов и качества жизни пациентов. Однако выбор между этими методами должен быть тщательно адаптирован к индивидуальным характеристикам пациента, тяжести заболевания и доступности лечения. Дальнейшие исследования, в

том числе сравнительные исследования и долгосрочные последующие исследования, необходимы для определения оптимального использования лазерной терапии и фототерапии при лечении псориаза.

Таким образом, полученные результаты подтверждают клиническое влияние лазерной терапии и фототерапии на решение сложных проблем псориаза, подчеркивая необходимость персонализированных подходов к лечению в дерматологической практике.

Литература:

1. Abdullaev X. D. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF GENITAL CANDYLOMAS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 16-19.
2. Абдуллаев Х. Д. и др. Определение цитокинового статуса у больных с псориазом на фоне стандартного лечения //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 625-629.
3. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
4. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-нм ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
5. Davlatovich A. X., Xaydarjonovna X. S., Raximjon N. S. JYBYK BILAN BO'LGAN PROSTATITNI DAVOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH //BARQARORLIK VA ETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 359-361.
6. Ахмедова М., Расулова Н., Абдуллаев Х. Изучение парциальных функций почек у детей раннего возраста с нефропатией обменного генеза //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 2 (87). – С. 37-40.

7. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
8. Нуруллаева А. А., Рахматова А. Х., Абдуллаев Х. Д. ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗАХ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 125-125.
9. Abdullaev X. D. et al. EXPERIENCE OF USING THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF PATIENTS FOCAL SCLERODERMA //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 03. – С. 60-63.
10. Абдуллаев Х. Д., Собиров М. С., Жумаева Д. Х. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ СЕБОРЕЕЙ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 115-116.
11. Ахмедов Ш. К. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ //Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – Т. 11. – №. 1. – С. 56-56.
12. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar aspeni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
13. Davlatovich A. X., O'gli A. B. X., O'gli I. A. S. BOLALARDA GENITAL GERPESNI DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 367-369.
14. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
15. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.

16. Davlatovich A. X. et al. USING IMMUNOMAX AND 0.1% TACROLIMUS OINTMENT IN THE TREATMENT OF VITILIGO //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 559-562.
17. Toshev S. U. APPLICATIONS OF ELACON FOR LICHEN PLANE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – T. 11. – №. 2.
18. Hikmatovich I. N. et al. Local Treatment of Children with Atopic Dermatitis //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 235-237.
19. Uktamovich T. S., Umedovich S. U. Effectiveness of Treatment of Testicular Torsion //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 647-649.
20. Uktamovich T. S., Fakhriddinovich F. K. Effectiveness of the Treatment of Limited Scleroderma //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 650-652.